

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS

DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE LA TIERRA Y ASTROFÍSICA

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Código de TFG: FTA24

Análisis de la frecuencia de superbólidos en los últimos 2000 años.

Analysis of the frequency of superbolides on the last 2000 years

Supervisor/es: Alejandro Sánchez de Miguel

María Elisa Rocha Bouzo

Grado en Física

Curso académico 2022-23

Convocatoria ordinaria de junio

Resumen:

La detección y recopilación de eventos astronómicos como son los superbólidos se han ido mejorando a lo largo de la historia, pues aunque en el pasado existiera poca documentación al respecto, seguían existiendo. Analizar la frecuencia con la que ocurren estos fenómenos nos podría permitir desviar grandes meteoros, permitiendo extrapolar lo que recientemente se hizo en la misión DART para aquellos cuerpos que se detectaran con alto riesgo de impacto, los cuales dependiendo de su tamaño pudieran crear daños irreversibles en La Tierra.

Se presenta un análisis de datos a partir de la estadística no paramétrica y bayesiana de dos bases de datos distintas y no contemporáneas, que posteriormente se comparan. Adicionalmente se muestra la relación de ciertos periodos de máximo flujo de meteoros con lluvias de meteoros de elevada intensidad como las Perseidas en julio o Leónidas en noviembre. Sin embargo, los superbólidos están probablemente relacionados con otras fuentes que posibiliten la llegada de tales dimensiones a la atmósfera terrestre como podrían ser los asteroides, en concreto los 'Near Earth Asteroids', NEA.

Abstract:

The detection and documentation of astronomical events, particularly superbolides, have witnessed significant advancements over the course of history. While the historical records might indicate a scarcity of such events in the past, it does not necessarily imply their absence. Therefore, a comprehensive analysis of the frequency of superbolide occurrences can offer valuable insights into the potential of meteor impacts, and in the future, those that present a real risk could be deviated as recently at the DART mission.

This study presents a data-driven approach utilizing nonparametric and Bayesian statistical methods to analyze two distinct and non-coetaneous databases, that afterwards are compared. The relationship between periods of maximum meteor flux and intense meteor showers such as the Perseids in July and the Leonids in November is also shown. However, superbolides are probably associated with additional sources, specifically Near Earth Asteroids (NEA), which could facilitate the entry of such sizable objects into Earth's atmosphere.

Índice

1. Introducción	3
2. Análisis estadístico no paramétrico y bayesiano de los eventos	4
2.1. Análisis estadístico de 200 años de eventos recopilados	6
2.1.1. I. Eventos con explosión sónica	9
2.1.2. II. Eventos con daños causados	10
2.1.3. III. Evaluación respecto al total de eventos	11
3. Relación con las lluvias de meteoros	11
4. Comparación con una segunda muestra: base de datos de superbólidos CNEOS	12
4.1. Descripción de la segunda muestra	12
4.2. Análisis estadístico no paramétrico y bayesiano para la segunda muestra	13
4.3. Comparación de muestras mediante el Teorema de Bayes	14
5. Conclusiones	16

1. Introducción

Desde que la humanidad existe, nuestras características físicas dadas nos han permitido alzar la mirada al cielo para observarlo. Numerosos, se dieron cuenta de que ciertos fenómenos destacaban por su brillo, y algunos de ellos fueron datando y narrando los hechos con detalle. En especial, los que más brillantes son, se denominan superbólidos, unos meteoros de una magnitud mayor a lo usual, la magnitud para la definición de los superbólidos no tiene un número exacto establecido, sino que varía según el autor, en la mayoría de casos se dice superbólido a aquel que brilla más que la Luna, es decir, tiene una magnitud menor que -13.

Gracias a esto, desde 2013 investigadores de un grupo perteneciente al departamento de Astrofísica y Física de La Tierra de la Universidad Complutense de Madrid en colaboración con estudiantes y astrónomos amateurs del club astronómico, ASAAF, han podido recopilar en una base de datos eventos a partir del año 419 d.C mediante noticias digitalizadas de periódicos nacionales e internacionales. Esta base de datos tiene sesgos observacionales debido a que los fenómenos se detectaban a ojo y son bastante subjetivos. Sin embargo, es rica en información, cuenta con más de mil datos, 1203 en total, de los cuales la mayor parte tienen alguna descripción, ya sea de daños, estallidos, magnitud, tamaño e incluso otros eventos posteriores o anteriores al relatado. Asimismo, con perspectiva en futuros trabajos para ir mejorando y completando esta base de datos se dispone de datos que abarcan desde el año 2 d.C al 1860 reportados en un meeting de la 'British Association for the Advancement of Science' [6]. En este estudio, se ha realizado una filtración de la base de datos, centrándose en un periodo de 200 años que abarca desde 1807 hasta 2007. Esta decisión se ha fundamentado en el volumen de datos disponible durante este intervalo, como se expondrá posteriormente.

Hoy en día, la detección de superbólidos, además de realizarse por observadores aficionados, se realiza con radiómetros e infrasonidos, satélites de sensores luminosos, estaciones sísmicas alrededor del mundo, etc. Con el objetivo de realizar un estudio de la frecuencia con la que se producen estos fenómenos anualmente, tomando una mayor completitud de estudio y así compensar algunos sesgos de la primera muestra, se añadirá una segunda, con datos más actuales, perteneciente al departamento de 'Jet Propulsion Laboratory' de la NASA, en concreto el CNEO, 'Center for Near Earth Objects'. Esta última también tiene sesgos aunque sus detecciones sean más precisas, no cuenta con un largo periodo de tiempo de detección, es una base de datos de los últimos 35 años. Para llevarlo a cabo, se realizará un análisis estadístico no paramétrico y bayesiano de la frecuencia con la que se producen estos eventos, utilizando el ajuste de 'Kernel Density Estimation' para hallar una función de densidad de probabilidad aproximada a las bases de datos. Además, la primera se describirá de forma más detallada, mostrando histogramas de eventos caracterizados por daños y estallidos, teniendo esto gran importancia en la detección como se explicará.

El propósito de la investigación es demostrar que existe una abundancia de superbólidos o bólidos de gran tamaño en fechas inusuales, no esperada por lluvias de meteoros con frecuencia anual, que como sabemos aumentan el flujo de estos. El exceso de documentación de bólidos en febrero, con numerosos eventos en diferentes años, ya había captado toda la atención de algunos astrónomos, especialmente por sus peculiares detonaciones [3] pudiendo remarcar el periodo del 7 al 22 de febrero [4]. Enfatizando uno de los eventos más conocidos hasta el momento, el bólido de Chelyabinsk, el cual se produjo el día 15 de febrero de 2013, podríamos nombrar otros similares anteriores a este; uno ocurrido el 1 de febrero de 1994 en Sudáfrica, con una energía estimada de 40 kilotonnes [5].

Por último, a principios de este febrero se han dado días con más de un evento solo en España e incluso produciéndose un bólido diurno el día 5 de febrero, de magnitud -15 ± 2 [12], y en días más cercanos al pasado Chelyabinsk, concretamente el 13 de febrero de 2023, impactó un asteroide sobre el Canal de La Mancha, siendo predicho 7 horas antes aproximadamente por el astrónomo húngaro Krisztián Sárneczky[1].

Finalmente, mediante el Teorema de Bayes se combinarán ambas bases de datos buscando llegar a conclusiones más precisas.

2. Análisis estadístico no paramétrico y bayesiano de los eventos

Usualmente, la estadística a la que se está acostumbrado es la estadística paramétrica; cuyos métodos suponen muestras aleatorias extraídas de poblaciones que siguen una determinada distribución de probabilidad conocida, habitualmente se asume una distribución normal. El objetivo es determinar los parámetros característicos de la población; la media y la desviación (μ y σ) en una distribución normal; λ , en una distribución de Poisson, etc.

Sin embargo, en este estudio, se principia sin conocer qué distribución seguirán los datos, por ello, es más seguro trabajar con métodos no paramétricos y bayesianos. Una de las ventajas de los métodos no paramétricos es el poder eliminar la incertidumbre con la escala al introducir los llamados 'rangos', esto es asignar rangos a los valores de la muestra. Además, en ocasiones, no existe la población y no hay parámetros que estimar, por lo que es mejor tomar directamente métodos no paramétricos.

Por otro lado, convertir a rangos elimina información por lo que se pierde parte de la información disponible, pero aún así, esta desventaja se contrarresta con las dos anteriores ventajas.

Siguiendo con el procedimiento de análisis de datos, como método no paramétrico para tratar de transformar la distribución de probabilidad desconocida de los datos representados en el histograma anterior, en una distribución sí conocida, se utilizará el 'Kernel density estimation', KDE. El cual ajustará estos datos a una distribución en la que se puede aplicar métodos paramétricos de estadística clásica.

El ajuste con KDE, se basa en tomar cada observación o dato como una distribución, expande la idea de histograma ya que cada observación contribuye al aumento de la densidad de probabilidad en la zona en la que se encuentra. Por tanto, la función que determina cómo distribuir el efecto de cada observación, es el kernel, y puede tener un impacto notable en la estimación de la función de densidad resultante del total de todas las observaciones. Aunque en la gran mayoría de casos se emplea un kernel gaussiano (distribución normal), existen otras posibilidades; exponencial, lineal, cosenoidal, etc [10].

Se muestra a continuación gráficamente el proceso de creación de un KDE:

Figura 1: Ejemplo de observaciones de la posición de un cuerpo cualquiera

Ahora, en cada observación supondremos una distribución gaussiana, con media del valor de la observación y desviación típica 1.

Figura 2: Observaciones aproximadas a distribuciones normales

El último paso para obtener la distribución de todo el conjunto de observaciones, la muestra, es sumar cada distribución, resultando la distribución estimada a la muestra en azul, como se puede observar en la siguiente figura. Con esto se consigue que cada observación contribuya suavemente.

Figura 3: Distribución final de la muestra de posiciones de un objeto cualquiera

Este tratamiento se adecúa bastante a nuestro estudio, especialmente con kernel gaussiano, pues, la datación de los eventos y estos en sí, pueden amoldarse mejor a distribuciones que a posiciones exactas. Por la incertidumbre que existe en la datación; por ejemplo, en la primera base de datos

tratada, la mayoría de los eventos se datan con la fecha, sin especificación de la hora, en los que sí se especifica, se tiene una incertidumbre comprendida entre 3 y 6 horas. Además de que un evento puede estar relacionado con alguno de sus consecutivos y viceversa. Los anteriores y próximos gráficos se han generado en Python con códigos visibles en el siguiente enlace de Zenodo, un repositorio de acceso abierto, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7963314> suplementado al correspondiente repositorio en Github.

2.1. Análisis estadístico de 200 años de eventos recopilados

Teniendo el propósito de describir la primera muestra, se especifica que los datos de esta pertenecen a una base de datos recopilada anteriormente [14]. La base de datos está compuesta por eventos datados desde el siglo V d.C hasta el 2014, notificados en periódicos como el New York Times o la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de España entre otros, con intención de recolectar verdaderamente aquellos eventos de superbóvidos, si un evento fue tan memorable como para tener noticias actualmente de ellos se deberá a que realmente fueron meteoros de gran tamaño. Se muestra en la siguiente gráfica el histograma de todos los eventos recopilados en esta base de datos inicial, el número de eventos por cada año,

Figura 4: Histograma de eventos por año de la base de datos inicial

Como se puede observar, el mayor volumen de datos se encuentra a partir de 1850 por lo que se ha decidido filtrar la base de datos reuniendo en concreto 756 eventos registrados entre el año 1807 y 2007, cuya frecuencia se toma durante un año sidéreo. La fecha no corresponde a la posición exacta de la Tierra en su órbita, ya que el año sidéreo no tiene exactamente 365 días, además el movimiento de precesión también introduce un desfase, para evitar errores por estos dos motivos, se ha tomado la longitud solar como magnitud de medida del 'tiempo' a lo largo de un año, hemos creado una función en Python para calcular la conversión de fecha a longitud solar para todos los eventos de la base de datos. El objetivo es observar si existe algún patrón o repetición de estos eventos a lo largo de los años en la misma fecha.

Los eventos pertenecientes a este periodo de 200 años conforman nuestra primera muestra, de la cual se procede al análisis. El histograma consta de 119 bins, con una anchura de 3 grados de longitud solar cada uno. Para un mejor entendimiento de la correspondencia fecha-longitud solar, se ha añadido un segundo eje de fechas, para un año como referencia, 1987, empezando el día 21/03, en el que se tiene 0° , el llamado punto de Aries.

Figura 5: Histograma de eventos recopilados en 200 años, desde 1807 a 2007

Del histograma se destacan los picos con una frecuencia mayor o igual a 10, debido a que existe cierto ruido de base, es oportuno realizar esta distinción. Podemos observar como el pico más alto se encuentra entre los días 11 y 14 de agosto, claramente podría estar relacionado con la lluvia de meteoros que ocurre durante esta época del año, las Perseidas. Al igual que los de noviembre pueden relacionarse con las Leonidas, más adelante se mostrará la relación que puede existir entre estos picos y lluvias de meteoros. Sin embargo, para otros de estos, como el del 17 al 20 de julio o 20 al 23 de febrero, no se encuentran ninguna lluvia de meteoros anual potente importante.

A continuación, se muestra el ajuste con KDE para esta muestra, primero tomando un ancho de banda predeterminado por Python, fundamentado en una regla para determinar un ancho de banda óptimo basado en el tamaño de la muestra y la distribución de los datos, es perfecto para distribuciones unimodales, pero no es nuestro caso, por lo que posteriormente ajustaremos el ancho de banda. El ancho de banda se refiere a la escala de suavizado de la KDE que determina cuán suave o áspera será la curva estimada. Se han duplicado datos a la izquierda de los límites del gráfico, 0 y 360, para evitar la discontinuidad o corte producida por el comienzo de los datos y obtener una función con picos lo más ajustado posible a las fechas.

Figura 6: Histograma y función de densidad a partir del ajuste KDE de la muestra de 200 años con un ancho de banda predeterminado

Por el contrario si graficamos KDE eligiendo un valor para el ancho de banda, cuanto menor sea más picos aparecerán. En este caso se ha escogido, a través de la regla de Silverman, basada en el tamaño y distribución de la muestra, multiplicada por un factor 0.15 con el fin de obtener mejor ajuste al propósito de visualización, los picos más frecuentes.

Figura 7: Función de densidad de probabilidad a partir del ajuste KDE de la muestra de 200 años con un ancho de banda ajustado al propósito

Los picos observados en el último gráfico representan áreas de mayor densidad de probabilidad en la distribución de frecuencia de los eventos, lo que sugiere que esos eventos ocurren con mayor frecuencia, es decir, es más frecuente la caída de un superbólido el 11 de agosto que el 19 de noviembre y que en febrero. Esto podría indicar que existen diferentes tipos de superbólidos con frecuencias de ocurrencia diferentes, dependiendo de si la órbita de La Tierra atraviesa corrientes de meteoros, debidas a cometas o asteroides, también NEAs, en diferentes momentos del año.

2.1.1. I. Eventos con explosión sónica

Durante la penetración del bólido o superbólido en la atmósfera, este pierde masa y la presión hidrodinámica va aumentando con su avance, produciendo la explosión del meteoroides. Estos al ser tan energéticos por sus altas velocidades crean también ondas sísmicas después. Además, en esta entrada el bólido se mueve a velocidades hipersónicas, superando la velocidad del sonido en el aire a 20°C, 1238,4 km/h, más de 25 veces. Sobrepasando y rompiendo la barrera del sonido y creando ondas sonoras, las llamadas 'explosiones sónicas' o 'boom sónico', posteriormente esta la onda de choque creada por el sobrepaso del límite de la velocidad del sonido tiene la energía suficiente como para al llegar a la superficie y crear ondas sísmicas del tipo P [13]. Las explosiones sónicas tienen una gran importancia en la detección de superbólidos por esto mismo, tanto la detección sísmica como por infrasonido es posible, de hecho en muchas ocasiones se detectan bólidos diurnos gracias a esto.

Por ello, se representa en el siguiente histograma la frecuencia de eventos que conllevan a una explosión sónica en el periodo estudiado.

Figura 8: Histograma de eventos con estallido durante el periodo de 1807 a 2007

Del gráfico anterior cabe destacar el mantenimiento de los picos ocurridos en agosto y en febrero, que muestran que aunque haya lluvia de meteoros por ejemplo en agosto, se dan bastantes casos de superbólidos en un lapso de tiempo corto, 3 días aproximadamente, el tamaño del bin. Es importante

destacar que en este caso, la mayor frecuencia está igualada por estos dos picos, mientras que si observamos otros gráficos como los anteriores o el próximo en el que se representan eventos con daños se podría decir que los superbólidos que atraviesan la atmósfera terrestre en febrero, son de una escala mayor en tamaño o velocidad superando a la del resto del año o picos, siendo así más habitual la creación del fenómeno de boom sónico.

2.1.2. II. Eventos con daños causados

Se podría considerar que mayoritariamente los daños son consecuencia de lo descrito anteriormente para explosiones sónicas. Dividiendo las fases de instantes en los que se crean estos daños, primero, al entrar en la atmósfera. Dependiendo de la velocidad y del tamaño del bólido, los daños serán más o menos intensos, pero principalmente es aquí cuando se producen los daños en edificios y rotura de cristales, debido a la onda de choque [11]. Más tarde, al impactar contra la superficie, se libera una energía del orden del kilotón usualmente, comparable con bombas atómicas, que provoca incendios, cráteres y vibraciones propias de terremotos. Existe la escala de Turín, utilizada para medir la devastación o destrucción de un asteroide colisionado, y el riesgo de colisión. Representando los eventos con daños conocidos de la base de datos en un histograma anual, se obtiene:

Figura 9: Histograma de eventos con daños durante el periodo de 1807 a 2007

Aunque la base de datos esté sesgada por las observaciones, aún se mantienen ciertos picos, como el de agosto y noviembre, otros como el de febrero también aparecen. El de noviembre en este caso es el mayor junto con agosto, relacionado con una época de grandes explosiones sónicas por las Leónidas, que sin embargo supera febrero en el gráfico de eventos con explosiones sónicas. Es decir, en la base de datos, se ha intentado recoger realmente los superbólidos y bólidos más resonados en lo que a todo nivel concierne, y se ha cumplido.

2.1.3. III. Evaluación respecto al total de eventos

Con el fin de mostrar la proporción de eventos con estallido, eventos con daños y eventos ordinarios; es decir, sin estallido o daño conocido, se ha realizado el siguiente diagrama circular en el que se indica el tanto por ciento de estos.

Como se indicó, el total de eventos es de 756, conocidos 61 con daños y 248 con estallido, por tanto, 447 de eventos 'ordinarios'. Podemos observar que en casi 1 de cada 10 eventos se han producido daños, y que poco menos de un tercio de los eventos, han dado lugar a estallidos.

Figura 10: Porcentaje de 'tipos' de eventos

3. Relación con las lluvias de meteoros

Las lluvias de meteoros se producen cuando la Tierra cruza su órbita con un cometa o asteroide y las partículas que dejan en su rastro entran en la atmósfera. El paso de los cometas cerca del Sol produce que el hielo en estos se sublima haciendo que el cometa se desfragmente, pudiendo formarse una densa corriente de meteoroides en su órbita. En el caso de los asteroides, partes de él se separan por la fuerza gravitatoria u otros mecanismos. Casi siempre son periódicos, por ello, se repite cada año la caída de meteoros en la misma fecha proviniendo de un objeto padre.

El parámetro utilizado para medir la intensidad de una lluvia de meteoros es ZHR, Zenithal Hourly Rate, el máximo número de meteoros que vería un observador en perfectos cielos, con un límite de referencia de magnitud +6.5. Cuando el recuento de meteoros por hora es mayor que 10, se podría considerar una gran lluvia de meteoros.[9]

Se recoge en la siguiente tabla los datos de los eventos con frecuencia mayor de 10 de la figura 4 y la posible lluvia de meteoros asociada al evento con el día de máximos meteoros por hora.

Mes	Fecha	Lluvia de meteoros posible asociada	Frecuencia	Máximo
Julio	17/20 - 20/07	δ - Acuáridas y Perseidas	10	30/07 y 12/08
Agosto	02/08 - 08/08	Perseidas	11	12/08
	11/08 - 14/08	Perseidas	14	
Octubre	06/10 - 09/10	Dracónidas	11	08/10
Noviembre	15/11 - 18/11	Leónidas	12	17/11
	18/11 - 21/11	Leónidas	12	
	21/11- 24/11	Leónidas	10	
Diciembre	08/12 - 11/12	Gemínidas	10	14/12

Cuadro 1: Fechas de eventos con frecuencia mayor que 10 en el periodo de 1807 a 2007 que pueden relacionarse con lluvias de meteoros

En algunos casos como los picos de julio y diciembre, aunque la fecha esté dentro del rango de la posible lluvia de meteoros asociada, el día de máximos meteoros no se encuentra dentro del bin del pico. Sin embargo, en agosto, octubre y noviembre sí ocurre, por lo que probablemente, esos picos estén afectados por el día de máximos meteoros de la lluvia de meteoros asociada. Volviendo a la figura 4, del histograma con los picos marcados, observando el de septiembre y los de febrero, podemos ver que no existe ninguna gran lluvia de meteoros asociada a estos, de más de 10 ZHR, descartando ruido de lluvias. Al igual que si observamos la figura 6 de la KDE, los picos de 11/08 y 19/11 se podrían asociar a las Perseidas y Leónidas, mientras que no existiría ninguna para 02/02 ni 22/02.

4. Comparación con una segunda muestra: base de datos de superbóolidos CNEOS

4.1. Descripción de la segunda muestra

Se introduce a continuación una segunda base de datos cuya principal función es obtener una comparación con la primera. Esta segunda base de datos es una recopilación de los eventos más brillantes producidos entre el 15 abril de 1988 y el 4 de abril de 2023, 953 datos en total hasta el momento de la realización de este análisis, aunque sigue activa. Pertenece al Centro para estudios de Objetos Cercanos a La Tierra de la NASA, y los eventos son detectados a partir de instrumentos del gobierno de Estados Unidos y en especial desde 2019 algunos han sido detectados por instrumentos del Geostationary Lightning Mapper (GLM) en los satélites meteorológicos, GOES. [2] Representando los datos en un histograma análogo al de la primera muestra,

Figura 11: Histogramas de eventos recopilados en 35 años CNEOS. JPL NASA

Los picos destacados son aquellos que tienen frecuencias mayores a 12, compartiendo el máximo en 14 el de 07/10-10/10 y 08/02-11/02. El primero podría estar sesgado por las Dracónidas, ya que el día de máximo flujo de meteoros en esta lluvia de estrellas es el día 8 de octubre, encontrándose dentro del pico. Sin embargo, en general, los picos son bastante independientes de las lluvias de estrellas debido al método de detección de los eventos, detectan superbólidos, meteoros de un gran tamaño que no suelen darse en lluvias de estrellas. Enfatizando el pico del 14/02-17/02, dentro de este pico en 2013 ocurrió el evento de mayor magnitud reciente, el bólido de Chelyabinsk, exactamente el día 15 de febrero.

4.2. Análisis estadístico no paramétrico y bayesiano para la segunda muestra

Realizando un estudio estadístico similar al de la primera muestra, explicado en el punto 1, se obtienen las sucesivas gráficas del ajuste KDE, con ancho de banda predeterminado y ajustado; escogiendo el ancho de banda a través de la regla de Silverman y multiplicándola por un factor 0.15 con la finalidad de visualizar 'picos' en la función.

Figura 12: Histograma y función de densidad a partir del ajuste KDE de la muestra de 35 años con un ancho de banda predeterminado

Figura 13: Función de densidad de probabilidad a partir del ajuste KDE de la muestra de 35 años con un ancho de banda ajustado al propósito

Resultando una función de densidad de probabilidad, con fluctuaciones máximas en los días 26/07, 15/08, 07/10 y 18/02.

4.3. Comparación de muestras mediante el Teorema de Bayes

Queriendo dar una mejor aclaración temporal de las bases de datos y los eventos, se presenta en el siguiente histograma el número de eventos por año en cada base de datos.

Figura 14: Histograma de eventos por año de ambas bases de datos

Como se puede observar la primera base de datos, representada en azul, se extiende más en el tiempo mientras que la segunda está más concentrada. En la primera se tiene un máximo de 20 eventos en un año en los años 1880, los pocos eventos en los años previos se deben a que el periódico del que abundan más eventos en esta base de datos, NYT, se fundó en el año 1851, esto unido a que en durante la década de 1880 nos encontrábamos en el periodo central de la Segunda Revolución Industrial, con todos los avances tecnológicos de la época quizás ayudaron a dar mayor importancia al seguimiento de estos fenómenos e inventos como la fotografía facilitaron la captura de estos eventos. Anteriormente ya explicamos que tienen diferentes sesgos y la de 35 años es más precisa en cuanto a detección por ello en cada año existe una mayor cuantificación de eventos. Entre 1988 y 2007 se solapan, vemos que en este último año hay un gran incremento de detección de eventos en las dos bases de datos, siendo mucho mayor en la de CNEOS.

En adelante, se realizará el desarrollo de la comparación de ambas muestras utilizando el Teorema de Bayes para multiplicar las funciones de densidad de probabilidad con la finalidad de relacionar los picos de estas.

El Teorema de Bayes es conocido por ser de gran importancia en la probabilidad condicionada, expresándose en la siguiente fórmula.

$$P(H_i|datos) = \frac{P(H_i)P(datos|H_i)}{\sum_{k=1}^n P(datos|H_k)P(H_k)}$$

Siendo $P(datos|H_i)$ la verosimilitud o 'likelihood' de los datos respecto a una hipótesis o evento H_i , $P(H_i)$ la probabilidad inicial o a priori, $P(H_i|datos)$ la probabilidad final o posterior de H_i , por último, el denominador es un factor de normalización que garantiza que la suma de todas las probabilidades finales sea igual a la unidad.

En nuestro caso, tomaremos como información a priori la probabilidad la función de densidad de probabilidad del periodo de 200 años y como 'likelihood' la función de densidad de probabilidad de la base de datos de 35 años. Combinando los datos de estas dos muestras obtenemos la función de densidad de probabilidad final, representada en el siguiente gráfico con una línea discontinua verde.

[8]

Figura 15: Funciones de densidad de probabilidad del 'prior', 'likelihood' y 'posterior'.

Observamos que la densidad de la posterior es menor que la de la priori, sugiriendo que los eventos se dan con menor probabilidad que lo propuesto por la función priori, de la base de datos de 200 años. Seguimos encontrando los mismos picos que en las anteriores, con la diferencia de que ahora el máximo se encuentra en noviembre con posible asociación a las Leónidas, seguidamente del de agosto con las Perseidas y el de octubre posiblemente asociado a las Dracónidas, pronunciándose también entre finales de abril y principios de mayo dos picos que podrían provenir de las Líridas. Aún quedando el de final de julio y los dos consecutivos de febrero, estando febrero al mismo nivel en densidad que el pico de finales de enero vinculado factiblemente con las Acuáridas [7]

5. Conclusiones

Anteriormente se había analizado la frecuencia de superbólidos de la primera base de datos, utilizando la estadística frecuentista. La nueva aportación de este trabajo al estudio de la frecuencia de estos eventos se fundamenta en la estadística no paramétrica y bayesiana, utilizando el método de 'KDE', en el que se ha probado el peso de la elección del ancho de banda para la obtención de resultados.

A lo largo del estudio se han reiterado en los gráficos los picos de inicios de febrero sobre los días 8-11 comparando los histogramas de las dos bases de datos. También los cercanos al día 20, 18-22 de febrero si observamos los gráficos finales de KDE de ambas bases de datos. De igual modo el pico sobre el 20 de julio observado en ambos histogramas. Estos picos en un principio serían independientes de las lluvias de meteoros conocidas. Por lo que se puede concluir que si no hay lluvia de meteoros regular registrada pero caen bólidos, no es algo aleatorio. Podrían estar produciéndose nuevas lluvias de meteoros que desconocemos, ya que con el paso del tiempo estas van variando, o deberse a otros fenómenos físicos.

Destacar también que en las lluvias de meteoros los tamaños generalmente no llegan a ser como los de los superbólidos, en el apartado 2.1.1 I de eventos con explosión sónica se observó el aumento de eventos con estallidos en febrero, relacionados con superbólidos que probablemente no procedan de lluvias de meteoros por este motivo. En particular, aunque la base de datos a la que pertenecen los 200 años de eventos de la primera muestra esté sesgada por las observaciones, se ha demostrado que un 40,9 % de los eventos produjeron daños o estallidos, por lo que fueron suficientemente válidos para contribuir a la muestra de superbólidos.

El trabajo se ha finalizado complementando las dos muestras descritas durante el trabajo para crear una función de densidad de probabilidad de la que extraer conclusiones más rigurosas.

Por último, clarificar que realizar la estadística de estos eventos es complicado y todas las bases de datos tienen sesgos, pero si se quisiera mejorar los resultados, podríamos añadir alguna base de datos más que apoyase o paliase los sesgos. Adicionalmente, en este estudio no se ha tenido en cuenta que estos fenómenos podrían depender de la latitud y longitud, al poder no caer la misma cantidad de superbólidos en un lugar de La Tierra que en otro, la consideración de esto para futuras mejoras del trabajo podría dar grandes frutos.

Referencias

- [1] Karl Antier. *Imminent asteroid entry over the Channel on Feb.13, 02h59 UT*. URL: <https://www.imo.net/imminent-asteroid-entry-over-the-channel/> (visitado 14-05-2023).
- [2] NASA CNEOS JPL. *Fireballs reported by US sensors*. URL: <https://cneos.jpl.nasa.gov/fireballs/> (visitado 15-04-2023).
- [3] W. F. Denning. “Fireball epochs”. En: *The Observatory* 3 (1879), págs. 127-132.
- [4] W. F. Denning. “Meteors, Meteoric phenomena, February 7-22”. En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 82 (1922), pág. 307.
- [5] VV Emel’yanenko et al. “Astronomical and physical aspects of the Chelyabinsk event (February 15, 2013)”. En: *Solar System Research* 47 (2013), págs. 240-254.
- [6] R.P. Greg. *A catalogue of meteorites and fireballs : from A.D. 2 to A.D. 1860*. Taylor & Francis, 1860. URL: <https://books.google.es/books?id=DeATHQAACAAJ>.
- [7] Peter Jenniskens. *Meteor stream activity I. The annual streams*. Astron. Astrophys., 1994, págs. 990-1013.
- [8] Russell A. Poldrack. *Bayesian statistics in Python*. URL: <https://statsthinking21.github.io/statsthinking21-python/10-BayesianStatistics.html> (visitado 08-05-2023).
- [9] Jürgen Rendtel. “2021 Meteor shower calendar”. En: *International Meteor Organization* (2021), págs. 28-28.
- [10] Joaquín Amat Rodrigo. *Ajuste de distribuciones con kernel density estimation y Python*. URL: <https://www.cienciadedatos.net/documentos/pystats02-%20ajuste-%5C%5Cdistribuciones-kde-python.html> (visitado 26-03-2023).
- [11] Josep M Trigo Rodriguez et al. “La Geología_El peligro de impacto de asteroides contra la Tierra: El Superbólide de Cheliábinsk”. En: *Enseñanza de las Ciencias de la Tierra* 21.1 (2013), págs. 95-95.
- [12] SPMN. *Últimos bólidos registrados por la red SPMN-CSIC*. URL: <http://www.spmn.uji.es/ESP/SPMNlist.html> (visitado 09-05-2023).
- [13] Mar Tapia y Josep M Trigo-Rodríguez. “¿En qué se parece un bólido y un terremoto?: Procesos geofísicos asociados a las caídas de meteoritos.” En: *Enseñanza de las Ciencias de la Tierra* 21.3 (2013), págs. 243-243.
- [14] Sandra Zamora et al. “On the frequency of the superfireballs: more than 150 years of reports”. En: *arXiv preprint arXiv:1511.00464* (2015).